

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍDA SOCIALLIQ TARAWDÍ RAWAJLANDÍRÍWDA ÁMELGE ASÍRÍP ATÍRĞAN IS-ILAJLAR

**Iskenderov Alisher Bazarbaevich,
Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli**

Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedogogikalıq institutı

E-mail: jaqsimuratov004@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mámleketimizde bazar ekonomikası shárayatında sociallıq taraw xızmetleriniń materiallıq taraw óndiris tarmaqları iskerliginde áhmiyetlilik úlesi joqarı. Sonlıqtan, bul maqalada Ózbekistannıń sociallıq tarawdı rawajlandırıw ushın qabıl etip atırğan párman hám qararları, ámelge asırıp atırğan is-ilajları, bul ilajlardıń nátiyjeleri ilimiy tiykarda geografıyalıq kóz-qarastan táriyplep beriledi.

Tayanış sózler: sociallıq taraw, sociallıq qorğanıw, Háreketler strategiyası, den-sawlıqtı saqlawı, bilimlendiriw tarawı.

MEASURES IMPLEMENTED IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

In the conditions of the market economy in our country, the contribution of social services to the activity of material industries is high. Therefore, in this article, the decrees and decisions adopted by Uzbekistan for the development of the social sector, the measures implemented, the results of these measures are described on a scientific basis from a geographical perspective.

Key words: social sphere, social protection, action strategy, health sphere, education sphere.

Mámleketimiz bazar ekonomikasına basqıshpa-basqısh ótiw hám bazar ekonomikasın erkinlestiriw hám liberallastırıw, ótmishte mámleket tárepinen alıp barılğan birqansha wazıypalardı jeke sektorğa ótkeriw, mámleket byudjetin optimallastırıw, jańa sanaat jónelislerin hám jeke sektordıń finanslıq jaǵdayın jaqsılaw, sonday-aq, onıń mámleket ekonomikasındağı roli hám úlesiniń artıwı byudjet pullarınıń bir neshe ese asırıw imkanın berdi. Ğarezsizlik jıllarında mámleket byudjeti qárejetleri quramı ózgerdi. Házirgi waqıtta mámleket qárejetleri quramında kúshli sociallıq siyasat júrgiziw hám xalıqtı sociallıq qollap-quwatlawdı ámelge asırıw

tiykarǵı orında iyeledi. Nátiyjede, sociallıq taraw hám xalıqtı sociallıq qollap-quwatlawǵa qaratılǵan qárejetler úlesi 1991-jıldıǵı 31,5 % procentten 2000-jıldı 42,5 procentke hám 2011-jılı 59 procentke ósti. [6]

Mámleketimizde sońǵı jılları sociallıq tarawdı rawajlandırıw ushın birneshe nızam, páрман hám qararlar qabıl etildi. Mısalı: “2017-2021-jıllarda Ózbekstan Respublikasını rawajlandırıwdıń bes tiykarǵı jónelisi boyınsha Háreketler strategiyası” Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-yıl 7-fevraldaǵı qararı, “2022-2026-jıllarda jańa Ózbekstandı rawajlandırıw haqqında” Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvardaǵı qararı, “Ózbekstan Respublikası xalqın sociallıq qorǵaw strategiyası” Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 25-iyuldaǵı Pármanı, “Ózbekstan Respublikasını 2030-jılǵa shekem “jasıl” ekonomikaǵa ótiwge qaratılǵan jańalanıwlar ónimdarlıǵın asırıw is-ilajları haqqında” Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 2-dekabrdegi qararı.

“2017-2021-jıllarda Ózbekstan Respublikasını rawajlandırıwdıń bes baǵtıykarǵı jónelisi boyınsha Háreketler strategiyası” (endigiden bılay maqalada 2017-2021-jıllarǵa mólsherlenge «Háreketler strategiyası», - dep júreledi) na muwapıq, ekonomika jáne sociallıq tarawdıń jedel ósiwine alıp kelgen úlken ózgerisler ámelge asırıldı. Bul mámleketniń derlik barlıq turaqlı rawajlanıw maqsetlerin aktiv hám maqsetli ámelge asırıw ushın kúshli tiykar bola aldı. Ózbekstan Respublikasını jánede rawajlandırıw boyınsha 2017-2021 jıllarǵa mólsherlengen «Háreketler strategiyası»nda kórsetiliwinshe tórtinshi taraw «Sociallıq tarawdı rawajlandırıwdıń birinshi gezektegi wazıypaları» dep atalıp, onda:

- xalıqtıń bántligi hám real tabıs dereklerin asırıp barıw;
- xalıqtı sociallıq qorǵaw hám den-sawlıqtı saqlaw sistemasın bunnan bılayda jetilistiriw, hayal-qızların sociallıq-siyasiy aktivligin asırıw;
- arzan úy-jaylar qurıw boyınsha maqsetli baǵdarlamalardı ámelge asırıw, xalıqtıń turmıs sharayatların jaqsılawdı támiyinlewshi jol-transport, injenerlik-kommunikaciya hám sociallıq infrastrukturaları rawajlandırıw hám modernizaciyalaw;
- bilimlendiriw hám ilim tarawların elede rawajlandırıw;
- jaslarǵa baylanıslı mámleketlik siyasatı bunnanda bılay jetilistiriw kózde tutilǵan.

Pármanda Háreketler strategiyası bes basqıshınıń orınlanıwın támiyinlew ushın elimizde jıllarǵa beriletuǵın atamalardan kelip shıǵıp hár bir jıl ushın mámleketlik baǵdarlamalar qabıl etiw názerde tutıldı. Sonıń ishinde, Ózbekstanda sociallıq tarawdı rawajlandırıw ushın elimizde 2017-jıl Xalıq menen sáwbet hám insan mápleri jılı, 2018-jıl Isbilermenlik, innovatsion idealar hám texnologiyalardı qollap-quwatlaw jılı, 2019-jıl Investitsiyalar hám sociallıq rawajlanıw jılı, 2020-jıl Ilim-marifat hám sanlı ekonomikanı rawajlandırıw jılı, 2021-jıl Jaslardı qollap-quwatlaw hám xalq

salamatligin bekkemlew jili, 2022-jil Insan qadirin ullilaw ham abat mahelle jili, 2023-jil Insangá itibar ham sapatli talim jili retinde belgilendi.

Joqarida korsetilip otilgen is-ilajlardin hammesi mamleket byudjeti tarepinen amelge asirildi. Sonliqtan, mamleketimizdin songi jillardagi byudjet daramatlarin korip shigirw orinli. Mamleketimizde tuwrıdan-tuwrı salıqlar arqalı 2019-jılı 31,7 trln swm, 2020-jılı 45,2 trln swm, 2021-jılı 58,9 trln swm, 2022-jılı 68,5 trln swm, tikkeliy bolmagan salıqlar arqalı 2019-jılı 46,4 trln swm, 2020-jılı 46,4 trln swm, 2021-jılı 56,2 trln swm, 2022-jılı 73,1 trln swm, resurs tolemleri ham mal-mulk salıqlari arqalı 2019-jılı 19,6 trln swm, 2020-jılı 21,2 mlrd swm, 2021-jılı 23,0 mlrd swm, 2022-jılı 25,7 mlrd swm, basqa daramatlar arqalı 2019-jılı 14,3 mlrd swm, 2020-jılı 20,0 mlrd swm, 2021-jılı 26,5 mlrd swm, 2022-jılı 32,6 mlrd swm daramat kelip tusken. Juwmaqlastirip aytqanda, mamleketimiz byudjet daramatlari maqsetli fondlardan tusken daramatlardan basqa byudjet daramati 2019-jılı 112,1 trln swmdi, 2020-jılı 133 trln swmdi, 2021-jılı 164,8 trln swmdi, 2022-jılı 199,5 trln swmdi quragan. [7] Mine usı byudjet pullarının har jili 60 procentten artigi xalıq salamatligin jaqsilaw, bilimlendiriw sistemasın rawajlandirıw, xalıqtı arzan uy-jaylar menen tamiyinlew kibi socialliq tarawlardi rawajlandirıwga qaratiladi.

Jahan Banki Ozbekstan ekonomikasın bıylıgı jilda 5,1 procentke osiwin prognoz qilip atır. Sholkem mamleketimizdin ekonomikalıq osiwin yanvardagi prognozlarğa salıstırganda 0,2 procent darejege jaqsilaganın aytıp otken. [8]

Ozbekstan Respublikası Prezidenti tarepinen 2022-jil 28-yanvarda tastıyqlangan "2022-2026 jillarga molsherlengen Jaña Ozbekstannın rawajlanıw strategiyası" islep shigilgan ham amelge asirılıp atır. Rawajlanıw strategiyasının tiykargi maqsetleri:

- xalıq abadanlıgın jane de asirıw;
- ekonomika tarmaqların modernizaciyalaw;
- isbilermenlikti jedel rawajlandirıw;
- insan huqiq ham maplerin sözsiz qorgaw;
- aktiv puqaralıq jamiyetin qaliplestirıw ham xalıqtı socialliq qollap-quwatlawdan

ibarat.

2020-jilda Ozbekstan BMSH nın joqarı darejedegi siyasiy forumında birinshi İqtıyariy Milliy Esabatti usınis etti. COVID-19 pandemiyası turaqlı rawajlanıwdın milliy maqsetleri ham wazıypaların amelge asirıwga ayırım ozgertiw ham qosımshalar kirgiziwge sebep boldı. Biraq ta, turli ishki ham sırtqı qıyınshılıqlarğa qaramastan, songi ush jilda ekonomika jane social tarawdın barlıq tarawların tüpten ozgertiw boyınsha salmaqlı natıyjelerge erisildi.

Usınis etip atırgan bul ekinshi İqtıyariy Milliy Esabat Ozbekstannın turaqlı rawajlanıw maqsetlerin keleshekte maqsetli finanslıq tamiyinlew, jeke sektor ham isbilermenlikti qollap-quwatlaw ham xoshametlew, demografiyılıq rawajlanıw menen

baylanisli milliy ayirmashilicqlardi saykeslestiriww, hayeller ham jaslardi qollap-quwatlaw siyasatin kusheytiw, gender teñligi boyinsha malim potencial ham imkaniyatlar di ashıp beredi. Esabatda «2022-2026 jillarda Jaña Ózbekstannın rawajlanıw strategiyası»nın rawajlanıw maqset ham wazıypaları menen proporcionallığı ham óz-ara baylanislılığı zárúrli orındı iyeledi. [5]

Soñğı jillarda Ózbekstannın social rawajlanıw boyinsha siyasatı keskin ózgerdi. Atap aytqanda, den-sawlıqtı saqlaw sistemasın jetilistiriw boyinsha qatar jumıslar ámelge asırıldı. Mısalı: 1373 awıllıq medicina orayları qısqartılıp, olar ornına 793 awıl shańaraqlıq poliklinikaları, 441 medicinalıq tez járdem bólimleri ham kúndizgi emlew xanalar ashıldı. 306 qala ham rayon emlew xanalarında jaña qanıgelestirilgen poliklinikalar ham 1200 dana medicinalıq tez járdem bólimleri shólkemlestildi. Aymaqlardağı kóp tarmaqlı medicina orayları 14 stacionar ham cifrlı mobil rentgen apparatları, 8 MRT apparatları, respublika ham 6 wálayat onkologiyalıq mekemeleri 6,5 million dollarğa 152 túrdegi gammaterapiya apparatları ham úskeneleri menen támiynlendi. Bul ilajlar xalq den-sawlığı ham salamatlığı ushın qolay ortalıq jaratıp atır.

Bilimlendiriw tarawında bir qansha unamli ózgerisler júz berdi. Mısalı: mektepke shekem bilimlendiriw mekemeleri sanı 2017-jıl dağı 27,7 % ten 2021-jıl da 62,4 % ke shekem ósti ham mektepke shekem bilimlendiriw mekemeleri sanı 5211 den 19316 danağa kóbeydi. 2017-2021-jillarda joqarı bilimlendiriw mekemeleri sanı 77 den 199 ğa, joqarı oqıw orınlarınıń qabıllaw kvotası bolsa derlik 4 esege asırılıp, 38 procentke jetkizildi.

Juwmaqlaw ornında, respublikamızda sociallıq tarawlar di rawajlandırıw eń áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Sociallı tarawlar qanshelli rawajlangan sayın xalıqtın turmıs keshiriwi ham abadanlığı artıp baradı. Rawajlangan mámleketlerde óndiris tarawlarınan kóre óndirislik emes tarawların úlesi joqarı ekenligi bunın ayqın dálili esaplanadı. Sonlıqtanda respublikamızda sociallıq tarawlar di bunnan bılayda jedel pátte ham xalıqtın turmıs sharayatın unamli túrde jaqsılaw elimizde alıp barılıp atıgan áhmiyetli reformanın kórinisi dep atawımızğa boladı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR (REFERENCES)

1. 2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish tog'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi qarori).
2. O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi Farmoni).

3. O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi qarori).
4. O‘zbekistonni Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi qarori).
5. O‘zbekistonning 2030-yilgacaha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vaziyfalarni amalga oshirish to‘g‘risida iqtisodiy amaliy hisobodi.
6. Statistik to‘plam. T.: O‘zbekiston. 2013, 128 b.
7. Statistika agentligi ma‘lummatlari.
8. World Bank. 2023. Global Economic Prospects: Darkening Skies. June. Washington, DC: World Bank.

Internet tarmoqlari:

1. www.stat.uz
2. www.lex.uz
3. www.soliq.uz